

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3

JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. NATIVIDAD BIO LAZAR-DE RAMON

Assistant Professor II

Sorsogon State University

biobibz2@gmail.com/deramon.natividad2sorsu.edu.ph

“PAGNINILAY SA PROSESO NG PAGSULAT NG DISERTASYON”

Ang paglalakbay ay napakahalaga sa buhay ng tao, bagamat hindi natin batid kung saan tayo tutungo pero patuloy ang ating paglalakbay. Napakahalaga nasapag-usad ay may armas tayong dala-dala sapagkat kung sakaling maestranded man ay nakahanda parin tayo sa mga posibilidad na pweding mangyari. Handa tayo sa mga pagkakataong may darating na kaaway o pagsubok na siyang hahadlang saating mga mithiin. Bilang manunulat, napakahalaga na may alam sa mga bagay-bagay kung paano makasusurvive lalo na sa pang-araw-araw na buhay. Kailangan nating mangarap upang hindi mapag-iwanan ng karamihan, ng panahon, at higit sa lahat hindi magsisi sa bandanghuli na hindi mo nagawa ang mga bagay noong ikaw ay malakas pa. Habang ako’y naglalakad may mga katanungang sumagi sa aking isipan, mga tanong na *paano nga ba napagtagumpayan ng mananaliksik ang pagsulat ng disertasyon sa kabila ng mga unos at hamong kinakaharap sa buhay?*

Ang mga naging sangkap para mapagtagumpayan ito ay ang aking pagtitiyaga, pagkaroon ng mahigpit na disiplina sa sarili, pag-oorganisa ng oras para sa pagsulat, mahalaga na magkaroon din tayo ng layunin sa pang-araw araw na mga gawain, bigyan din ng sapat na panahon ang sarili para makapagpahinga upang sa muling pagsulat ay may mga bagong ideyang madadala. Sa pag-sulat, ang suporta mula sa mga tagapayo ay lubhang napakahalaga dahil ito ang magpapakinis ng iyong obra, mga kaibigan na tumulong para sa moral at pinansyal na pangangailangan, suportang pang-unawa, pagmamahal, mula sa pamilya at higit sa lahat sa Poong may kapal sa lakas, pasensya, tapang at kaalamang pinahiram. Pangalawang tanong, *Ano nga ba ang layunin bakit ko ito ginawa?*

Simple lamang, ginagawa ko ito bilang paghahanda para sa darating na panahon at para sa aking personal na pag-unlad at higit sa lahat sa aking pamilya sila ang motibasyon ko para gumising at makipagtuos sa buhay. Nilalayan ko rin na sa darating na panahon maipakita ang aking kakayahan sa pagsasagawa ng malalim na pananaliksik, maipakita ang orihinal na kontribusyon at maipamalas ang kakayahan sa pagsusuri, pag-unawa sa Local, National at International na larangan. Sunod kong tanong, *Ano ba ang kinalaman nito sa sarili kong pag-unlad?* Ang pagsulat ng isang gawain ay may malaking kinalaman sa sariling pag-unlad sapagkat ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang mapalawak at mapalalim ang kaalaman sa isang partikular na larangan.

Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsusuri ng mga isyu, paglalahad ng argumento at paglalabas ng orihinal na kongklusyon, nagkakaroon ang isang indibidwal ng pagkakataon na mapalakas ang kanyang kakayahan o abilidad sa pagsulat ng pagsasaliksik. Panghuling tanong, *Ano ano nga ba ang mga hakbang o proseso*

upang matapos ito? Para matapos ang pagsulat, mahalaga ang *Gabay ng pormat*, pormat na itinakda ng paaralan kabilang ang pahina ng pamagat, abstrak, talaan ng nilalaman at ipa ba. *Pagsusuri ng wastong gramatika at estilo, revision, pamamatnugot*. Dito isinasagawa ang kinakailangang pagbabago at mamatnugot sa disertasyon, kabilang ang pagtatanggal ng mga di kailangang bahagi, pagdagdag ng mga detalye at pagpapalakas ng mga argumento at konklusyon *sanggunian, at pagsusumite*.

Ang pagsulat ng disertasyon ay napakahalaga lalo na sa tulad kong may mataas na pangarap, balang araw hindi lang ako basta ganito na lang. Kailangan mangarap para sa mga mahal ko sa buhay, dahil marami ang umaasa kaya kailangan taasan din ang pangarap para umusad. Sa karanasan ito, ito ay nagdulot ng iba't ibang mga emosyon at pagsubok na para bang ayaw ko nang tapusin dahil wala na akong maisulat dahil sa dami ng mga complayans na kailangang gawin. Sa madaling salita ay gusto ko ng bumitiw dahil punong-puno na ako ng mga samo't sariling mga alalahanin. Subalit habang ako'y naglalakbay napagtanto ko na ito ang magbubukas ng pinto o oportunidad sa akin sa mga susunod na araw kaya patuloy parin ang buhay. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng sumuko gaano man ito kahirap kailangan mapagtagumyan ito. Dahil sa patuloy kong paglalakbay heto, natapos ko rin ang aking manuscript, mag-aantay na lang na makapublish at sa araw ng pagtatapos salamat sa DIYOS dahil nandiyan siya lagi, hindi niya ako nilubayan sa lahat ng aking mga laban.

Bago ko tapusin ang paglalakbay na ito, may ilang mga tips akong napulot at handang ibigay sainyo upang matapos ang pagsusulat ng disertasyon na walang paghinto. *Una*, Itakda ang mga layunin at mga dealines. Ito ay makakatulong sainyo na manatiling nakatuon at organisado sa trabaho. *Pangalawa*, Magkaroon ng regular na oras ng trabaho. Maging disiplinado sa paggamit ng oras at iwasan ang pagprokrastina. Ito ay makakatulong na mapanatili ang produktibidad at maiwasan ang pagkakalat ng iyong oras. *Pangatlo*, Magkaroon ng maayos na workplace. Ang isang tahimik at organisadong kapaligiran ay makakatulong sainyo na mag-focus at magawa ang trabaho. *Pang-apat*, Magpatuloy sa pagsusulat. Kahit hindi mo pa nararamdaman na perpekto ang iyong mga ideya, magpatuloy sa pagsusulat. Minsan ang proseso ng pagsulat ay makatutulong na linawin at linangin ang kaisipan. *Panglima*, Magpahinga. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga at pag-unwind ay makakatulong na mapanatili ang pisikal at emosyonal na kalusugan habang ginagawa ang disertasyon.

Sa pamamagitan ng mga tips na ito sa pagiging determinado at matiyaga, magagawa mo ang pagsusulat ng iyong disertasyon nang maayos at matagumpay. Ang disertasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng isang produkto; kundi ito ay tungkol sa pagpapalawak ng ating kaalaman, pagpapaunlad ng ating kasanayan at pagtuklas ng kakayahan at paglago. Sa huli ang aking paglalakbay ito ay nagdulot sa akin ng hindi lamang tagumpay, kundi pati na rin ng malalim na kaluwalhatian, kasiyahan at pang-unawa. Huwag tayong mag-aantay na pitikin na lang tayo ng orasan na walang nagawa para sa mga pangarap at pinapangarap, basta tuloy lang ang buhay. Nawa'y sainyong paglalakbay makapulot kayo ng karungang magagamit bilang armas sa patuloy na pag-usad ng mga pangarap handog para sa mga nagmamahal at minamahal natin sa buhay.

